

Концептуални и методически аспекти при изследване на наркоразпространителите.

Докторант Александър Атанасов, Академия на МВР, atanasov153@abv.bg

Доцент Емил Маджаров, Академия на МВР, e.madzharov@abv.bg

Доктор Емилия Насева, ФОЗ "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн", МУ-София, emilia.naseva@gmail.com

РЕЗЮМЕ:

В настоящата статия е представен теоретичен анализ на концептуалните и методическите аспекти при изследването на наркоразпространителите и хипотетично е структуриран техния профил. Социално - демографските параметри, престъпната кариера и криминалната дейност на наркоразпространителите оказват сериозно влияние на техните емоционални състояния, ценностни ориентации, самооценка, личностни черти и готовност за осъществяване на рисково поведение.

Ключови думи: наркоразпространители, социално-демографски профил, престъпна кариера, криминална дейност, емоционални състояния, ценностни ориентации, самооценка, личностни черти, готовност за рисково поведение.

Conceptual and methodological aspects in the examination of drug dealers.

SUMMARY:

This article presents a theoretical analysis of the conceptual and methodological aspects of the examination of drug dealers and hypothetically structures their profile. Socio-demographic parameters, criminal career and criminal activity of drug dealers have a serious impact on their emotional states, values, self-esteem, personality traits and willingness to engage in risky behavior.

Key words: drug dealers, socio-demographic profile, criminal career, criminal activity, emotional states, value orientations, self-esteem, personality traits, readiness for risky behavior.

I. Въведение

Целта на настоящата публикация е очертаването на концептуалните и методически аспекти при изследването на наркоразпространителите за структуриране на психологическия профил на тази категория правонарушители.

Предмет на изследването са ценностите, самооценката, личностните черти, психическите състояния и склонността към риск на осъдени наркоразпространители, които изтърпяват наказания в местата за лишаване от свобода.

Обект на изследването са лишени от свобода, осъдени за наркоразпространение и/или притежание, производство и трафик на наркотични вещества, намиращи се в местата за лишаване от свобода в градовете Плевен и Ловеч и техните затворнически общежития находящи се още на териториите на гр. Троян и гр. Велико Търново.

Задачите на изследването следва да бъдат формулирани по следния начин:

1. Анализ на публикациите относно социално - демографския профил, престъпната кариера, криминалната дейност, личностно - поведенческите специфики, присъщи на правонарушителите, ангажирани с наркоразпространение.

2. Структуриране на изследователските хипотези, характеризиращи основните измерения на психологическия профил на осъдените наркоразпространители.

3. Селектиране на релевантни психологически методики, които обезпечават ефективната верификация на хипотезите на емпиричното изследване.

В нашата базова изследователска хипотеза се съдържа допускането, че задълбоченият анализ на социално - демографския профил, престъпната кариера и криминалната дейност на наркоразпространителите, позволява прецизно да се регистрират техните личностно - поведенчески специфики и да се определят подходящи психо диагностични методики за емпиричното им изследване.

II. Актуалност на проблема.

Основен обект на изследванията остават наркозависимите, употребяващи наркотични вещества, но не и самите разпространители, които могат както да употребяват, така и да се занимават единствено с разпространяване, но и при двата случая, те са избрали пътя на криминалната си дейност. Обобщавайки, темата за психологическите специфики на разпространителите на наркотични вещества следва да отбележим, че тя е слабо проучена особено в контекста на методологията и дейността по противодействие на полицейските органи на този вид престъпност. Тази липса на изследвания създава и вакуум спрямо процесите на работа, свързани с приетите нормативни уредби, тактически, оперативни, стратегически способности и методи за интервенция по отношение на анализирания тип престъпност, което от своя страна води до формулирането на много индивидуални подходи, касаещи емпиричния опит или индивидуални нагласи на служители, групи и цели отдели, сектори водещи до не унифициран и индивидуален, не научен подход към противодействието на този вид престъпност. Липсата на систематизирана нормативно - тактическа и научна основа на проблема води и до пропуски в методите за обучение и подготовка на новопостъпилите служители в силовите структури, които посрещат рисковата среда на терен без реална концепция и подготовка за метода на действия, силните и слаби страни на наркоразпространението и криминалния контингент по линията.

Психологичният профил на наркоразпространителя ще даде отговори на множество въпроси за мотивацията, средата на действие, семейното обкръжение, както и за характерните личностни качества, предиспозиращи този тип поведение , които се

изграждат в процеса на извършване на разглеждания вариант на криминална дейност. Те ще послужат за цялостен анализ на психологичните аспекти на криминалното поведение на наркоразпространителите. Информацията от това проучване следва да се оползотвори за подобряване методите и тактиките, използвани при водене на оперативни беседи, разпити, психологично интервю, вербовъчни беседи, обиск и операции по задържане от полицейските органи, както и други оперативно-тактически действия за противодействието на този тип престъпност.

III. Анализ на проведените изследвания.

Внимателният преглед на отделни публикувани криминологични изследвания (Станков, 2003; Дончев, 2007; Станчева - Попкостадинова, 2004; Ачкова, 2001) позволява да се извлекат редица психологически констатации. Употребяващите и разпространяващи наркотици лица могат да се диференцират на два основни персонажа, своеобразни личностни архетипа.

Първата група е на по - индивидуално ориентирани разпространители, които са и наркомани/потребители, те са егоцентрични, раними, обидчиви и склонни да се държат пренебрежително към хората, които не са ангажирани с наркотична употреба. Те са подчертано автономни, стараят се да съхраняват своята самостоятелност, притежават развити хедонистични нагласи. За тях другите хора са средство за удовлетворяване на собствените им нужди, а тяхната солидарност с останалите наркомани/потребители на наркотични вещества е умерена и конюнктурно обусловена. Те избягват да се идентифицират с ролята на дилъра и това е своеобразна форма на психологическа защита, в която важна роля играят отрицанието, изтласкването и рационализацията.

Втората група употребяващи наркотици - разпространители (Станков, 2003; Китанов & Йотов, 1999 ; Китанов, 2008) са по-обвързани с престъпните групи и се съобразяват с техните правила. В нея се срещат и представители на групата, които попадат в класическото разбиране за архетипа на наркодилъри, не употребяващи от предлаганите от тях наркотични вещества. Те имат травматични преживявания в детството, по-ниска самооценка, слаб Аз, по-висока невротичност. Тази категория правонарушители по-трудно се справят със своите проблеми. Те изпитват затруднения в адаптацията поради дефицит от асертивност. Употребата на наркотици при тях е средство да се противодейства на стреса. Външно лесно могат да бъдат идентифицирани по тяхната нервност, бързи движения, честа смяна на настроенията, параноя. Под влияние на групата, в която са включени те се стабилизират, придобиват криминален опит, стават по-гъвкави и адаптивни, добиват самочувствие като част от организация, личностна стойност - важно. Въпреки това, неформалните или формалните лидери на наркоразпространението и по-големите криминални синдикати или организации гледат на тях с подозрение заради тяхното зависимо поведение и дефицити от индивидуалната им употреба. Тази категория разпространители на наркотици са предразположени към позитивна идентификация със своята роля, но са склонни да отричат битието си на пристрастени към наркотиците.

Правонарушителите, които разпространяват наркотици, без да ги потребяват са добре вградени в съответните криминални групи (Китанов, 2008; Манчева, 2012; Хаджийски, 2014), отличават се с користо - прагматични ценности, умерено балансирана самооценка, по-широк толеранс към възприемане и справяне с рискове и развити комуникативни умения. Те притежават практически ориентиран интелект и спазват конспирацията. Този тип наркоразпространители са емоционално стабилни, с определено ниво на личностна зрялост и развит самоконтрол. Те следват конспиративните правила и ритуали, безразлични са към потребителите на наркотици, проявяват към тях подозрителност и при усложнена обстановка са готови да ги предадат. Натоварени са с множество ангажменти и задачи в сферата на наркоразпространението и се сблъскват с редица опасности, поради което често са тревожни, напрегнати и имат експресивна комуникация. Те презират наркоманите и се идентифицират позитивно със собствената престъпна роля на дилъри, която интерпретират като позитивен бизнес ангажмент и са склонни положително да я митологизират (Маджаров, 2017; Андонова-Цветанова & Маджаров, 2020).

В представеното условно разделение, представителите на не употребяващите наркотични вещества наркоразпространители се разглеждат в контекста на втората архетипна група, тази на наркодилърите поради редица фактори като самоидентификацията, принципната и ценностна ориентираност и девиантното, криминално развитие на личността в контекста на преследването на криминална кариера. Като за условно разграничение, първата група следва да приеме архетипното наименование на разпространители – потребители, за сметка на втората, тази на наркодилърите/които също или не, употребяват наркотични вещества/.

Криминалната кариера на наркоразпространителите преминава през следните етапи:

1. Етап на въвличане в наркоразпространението свързан с желанието за задоволяване на личната употреба и за придобиване и на други блага като пари, секс и власт. В рамките на етапа на въвличане, мотивацията и нагласите на наркоразпространителя все още не са довели до развиване на дълготрайна криминална идентичност, но те са дългосрочно определящи (Андрюс, Бонта, 2010:11).

2. Етап на цялостно ангажиране, през който мотивацията за личната употреба се комбинира с дълготрайното разпространение на наркотични вещества в приятелския кръг, където се поддържат основните социални контакти на индивида представляващи своеобразен пазар за предлагане на наркотични вещества. Вече професионалният, организиран наркоразпространител се стареа да реализира различни ползи като стане част от наркоорганизацията или престъпва към създаването на самостоятелна група за разпространение на наркотични вещества (Верс, Бернард, 2016:98) На етапа на цялостно ангажиране се оформя криминалната идентичност и наркоразпространителите се разделят на асоцииращи с наркопотребителя или с наркоразпространителя отделни групи, по по-горе представените отделни архетипи.

3. Етапът на прекратяване на криминалната кариера предполага следването на различни пътища, в зависимост от степента на ангажиране на наркоразпространителите в нея. Асоцииращите се като разпространители - потребители, успяват успешно да прекратят наркокариерата си без значителни загуби от финансово или легално - правно естество. Това те постигат в известна степен чрез съзнателно решение, оформено в определен период от време или под влиянието на външни стресови събития. Докато представителите на категорията правонарушители, асоцииращи се като наркочилдъри, изпитват невъзможност за съзнателно приключване на криминалната си кариера. За тях тя бива прекратена единствено под влиянието на външни фактори, които те не могат да контролират/например, затвор или смърт/ (Хайлънд & Дабни, 2009:2).

Всеки от етапите се характеризира с отделни особености, но всички те могат да бъдат сведени до цялостната концепция за развитието на криминалната идентичност и ангажирането на личността в нея в контекста на престъпната активност на наркоразпространителя.

Основен елемент за кариерното развитие се оказва, че е отношението на наркоразпространителите спрямо наркотичните вещества. Развилите идентичност като наркочилдъри, имащи класическа криминална кариера, с дълготрайно девиантно поведение, ги разглеждат в качеството им на инструмент, който позволява придобиването на други блага и задоволяването на техните лични потребности от определен начин на живот, упражняване на власт и достъп до социални среди и сексуални партньори.

Приемащите наркотичните вещества, наркоразпространители ги перцептират като средство за задоволяване на техния наркотичен глад, осигуряване на бягството им от реалността и придобиване на нови усещания, включително забавления. Те не развиват криминална идентичност, поведение или кариера, въпреки, че имат трайно девиантно поведение, не зачитащо легалните, социални, морални и правни норми.

Психологическите специфики на дейността на наркоразпространителите от позицията на криминалната психология са пряко свързани с:

1. Личните взаимоотношения - както между наркоразпространителите и производителите, така и най-вече спрямо наркопотребителите. Те директно се определят от изграденото ниво на доверие и най-вече на социално и междуличностно приятелство. Доверието и приятелството присъства в контекста на специалния бизнес, на криминалната връзка, основана на доверие, гарантираща и особен тип конфиденциални отношения между членовете на отделните социални групи на разпространители и потребители, страни в незаконната сделка.

2. Социалната организация и контактни кръгове, основаващи се на посочените лични доверителни взаимоотношения са характерни както за организирани престъпни групи със състав от 3 до 9 човека, така и за индивидуалните разпространители, независимо от ниското или високо/в особено големи количества/ ниво на разпространение. Визираните интеракции се базират на посочената приятелска,

социална дистрибуция и на съответното равнище на разпространение. Тя се характеризира от представените ситуационни възможности между членовете на организираната или по-индивидуално ориентирана - взаимна престъпна дейност и приключва щом удобните предпоставки за нейната реализация загубят своето значение между отделните членове.

3. Зарибяването, закачването, привличането на нови клиенти са механизмът на междуличностните взаимоотношения, характеризиращи се със социален натиск между наркоразпространителя или групата му и новите, привлечени или доброволно дошли, не употребяващи наркотични вещества личности – членове на микро социума. То може да бъде както планирано и преднамерено, така и спонтанно и искрено. В първия модел при конкретни действия за злоупотреба се експлоатира слабост или се манипулира индивидът за установяване на зависимост. Във втория модел при споделяне на позитивите и еуфорията се решават проблемите на битието чрез наркотичните вещества. Този механизъм е утвърден основно сред болшинството от наркоразпространителите поради факта, че същите са и наркопотребители.

4. *Modus operandi* основан на когнитивните, интелектуални качества и predispozicii на цялостната личност на наркоразпространителя и нейните способности за работа в екип, поддържане на близки взаимоотношения, креативност и самодисциплина, предприемане на контрамерки и запазване на конспиративност през целия житейско - битов цикъл и най-вече по време на придобиването, разпространението и употребата на наркотични вещества.

5. В условията на свободната култура на бързия живот, субкултурността и липсата на насилствени, структурирани мега организации, показващи прекомерната прагматичната насоченост, неагресивната природа на наркоразпространителите присъства в своята класическа същност. Тя е фокусирана основно върху психологичните зависимости от потреблението и разпространението на наркотични вещества и съществува, независимо от останалите по-различни видове мотивации. Това се дължи, от една страна, на рационалната ефективност, произтичаща от липсата на външно внимание от нежелани структури и организации, от друга страна на установената не агресивност, насочена върху извличане на ползите от наркотичното усещане и богатата на свободния пазар от наркопотребителите и желанието им за дистанцираност от мафиотските и насилствени криминални организации. Създаването на отделна субкултурна общност, на общество в обществото от себеподобни, ангажирани с наркотичните вещества индивиди, целящи задоволяване на личните си интереси чрез тях и привличането на нови съмишленици, поражда по - висока латентна престъпност.

Обобщените психологични фактори се наблюдават и в двата представени до момента условни типа на наркоразпространители с характерната за тях идентичност, кариера, мотивация и въвличане в криминалните активности. В зависимост от тяхната специфика се очертават и различните прояви и характеристики на отделния тип личност.

Докато криминалната или девиантна себеидентичност, както и въвличането и оттеглянето от наркоразпространението са променливи за различните етапи на кариерно развитие и моментно състояние на отделните наркоразпространители, то представените психологични специфики на тяхната криминална дейност са постоянни, непроменливи по време и място, основаващи се на базисните човешки отношения и поведение, параметри и модели, представящи психологическата същност на дейността по наркоразпространение между отделните личности.

Личността на наркоразпространителя не е по-различна от тази на средностатистическия здрав индивид и тя със сигурност не е развила девиантните форми на тежките насилствени и корисни правонарушители. Личността на наркоразпространителя структурира своята криминална девиантност, чрез несъзнателен процес, поради невъзможността си да реши своите вътрешни конфликтни и да овладее когнитивният си дисонанс по обществено приемлив начин (Ачкова, 2001; Дончев, 2006; Станков, 2006). Това вероятно се дължи на множество личностни негативни фактори, спомагащи за формирането и утвърждаването на трайната криминална идентичност, основните, от които са:

1. Занижени интелектуални и когнитивни способности за социална адаптация ;
2. Фриволна, хедонистично ориентирана морална и ценностна система ;
3. Себеидентификация с негативен архетип или отсъстваща такава със здравословен образ ;
4. Занижен самоконтрол, ниска психологическа устойчивост и волева издръжливост;
5. Външен локус на контрол и силно изразени Его защитни механизми. (Бартоне, Хустад, Ейг, Лаберг, 2011:382).

Цялостната личност на наркоразпространителя се характеризира със завишен невротизъм, изразяващ се в пасивно изразена агресия към обществото, семейството и структурите на държавата. Външно проектираната агресия на наркоразпространителя е подхранвана от усещането за вътрешна уязвимост от външните заплахи, свързани със социалните изисквания и конкуренция, възпиращи желаната себerealизация. За наркоразпространителя са характерни епизоди на депресивност, които се сменят от компенсаторни желания за преживяване на силни усещания (Раскану, 2004).

За наркоразпространителите е типично занижено доверие спрямо външните за наркосредите индивиди и завишено такова само към себеподобни – наркопотребители или разпространители, с типичната за тях личностна десоциализация, стигаща нивото на тотална маргинализация и бунт спрямо авторитета и властта. Личността на наркоразпространителя притежава изключително занижено ниво на самосъзнателност, самодисциплина и социална компетентност (Хайлънд, Дабни, 2009:4). Същевременно тя проявява организираност и търсене на успехи и постижения, приоритетно и единствено в дейността си по наркоразпространението. Извършителят показва и

качества като насоченост към другите и отвореност за действия и междуличностни отношения, с цел задоволяване на нуждите си по наркоразпространение и потребление.

Поведението на наркоразпространителя, се влияе от основните за всяка личност мотивационни фактори на себеутвърждаване и себerealизация във външния свят. Чрез тях се цели минимизиране на вътрешния дисонанс и задоволяване на потребностите за власт, финансови ресурси, сексуална и междуличностна реализация. Всички тези тенденции са израз и на неспособност на наркоразпространителя да удовлетвори мотивационните си нагони, по обществено и законно приемлив начин.

Като основни качества на личността, проявявани в поведението на наркоразпространителите, следва да обособим следните такива:

1. Контактност, комуникативност, изразяващи се в засилена екстровеерност спрямо членове на групите по наркоразпространение и създаването на доверителни, лични, приятелски отношения с тях с цел увеличаването на възможностите за придобиване и разпространение на наркотични вещества. Характерни примери са използването на създадените приятелства и доверие за осъществяването на сделки по наркоразпространение или привличането на други индивиди, които да бъдат обект на извършваната от наркоразпространителите дейност. Основните доминиращи качества при правонарушителите от категорията разпространител - потребител са свързани с идентичността им с тази двойствена роля, предполагаща социални контакти в приятелско обкръжение за осъществяване на тяхната дейност. Наркодилърите в сравнение с разпространителите - потребители притежават идентичност която използват за затвърждаване на вече изградени контакти, за максимизиране и професионализиране на тяхната криминална дейност, основно чрез увеличаване на количествата наркотични вещества.

2. Манипулативност, пробивност, свързани с поведение доминирано от егоизъм и самоинтересованост в междуличностните отношения с други членове на наркообщностите и най-вече с хора от външна среда, които са обект на закачване/зарибяване или биват експлоатирани в контекста на осъществяваната дейност по наркоразпространение. Характерни примери са създадените зависимости чрез сексуални, интимни, приятелски, личностни отношения и установяването на доверителен контакт с индивиди, имащи възможност за подпомагане/с тяхно знание или без/ на дейността по наркоразпространение, като лекари, управители на заведения и други. Доминиращите фактори и при двата обособени типа на наркодилъра и разпространителя - потребител имат завишена доминация и пробивност, поради желанието за асоциално утвърждаване и развитие на криминалната идентичност.

3. Комбинативност, ситуативност, изразяващи се, чрез силна неосъзнатост на поведението и олицетворяващи появяващите се удобни възможности за извличането на ползи спрямо Его фиксацията, свързана с дейността по наркоразпространение. Характерни примери са вече описаните действия в контекста на социалната, приятелска дистрибуция и ситуативните контакти и комбинации между разпространители, имащи достъп до по-големи количества наркотични вещества и осъществяваните сделки

между тях, в контекста на липсата на структурирана организация. Доминираща е ситуативността при разпространителите - потребители, докато при наркоразпространителите с изградена криминална идентичност от типа на наркодилъра приоритетно значение има комбинативността.

4. Хедонистичността, прагматичността, определят насочеността на поведението към стимулите на удоволствие и избягването на дейности, изискващи систематични, трудоемки усилия или прекалено рискови действия, освен ако същите не водят до извличането на последващи позитивни резултати. Характерните действия, присъщи за хипи и съвременната клубна култура, характеризират и хедонистичният, бърз, криминален начин на живот. Те включват черпенето като метод за промотиране на „стоката“ и собствена употреба пред други лица със същата цел. По-типично е доминирането на хедонистичния аспект при разпространителя с идентичност на потребител, а при доминирането на прагматичния акцент се появява персонажът на наркодилъра, който е развил своята идентичност на наркоразпространител, с устойчива криминална кариера.

Изброените черти на поведението и характеристиките на цялостния личностен тип на наркоразпространителите, заедно с посочените формиращи криминогенни и мотивационни фактори, оформят завършената картина на психологичния свят на разпространителя на наркотични вещества.

IV. Хипотези на емпиричното изследване.

Въз основа на направения анализ могат да бъдат формулирани следните хипотезите на предстоящото емпирично изследване :

1А. Допускаме, че индивидуално ориентираните разпространители наркомани, типологизирани като разпространители-потребители развиват криминална кариера и девиантна психологическа идентичност. Предполагаме, че те използват ефекта на наркотичните вещества като компенсаторен инструмент за справяне с психологичния дисонанс и слабите си когнитивни способности, извършвайки престъпления поради желанието си за нарастваща лична употреба на наркотични вещества. Тя основно се реализира в близки социално - приятелски кръгове чрез извършване на дистрибуция и разпространение на психоактивни вещества с постоянна смяна на ролите на потребители и разпространители.

1Б. Предполагаме, че индивидуално ориентираните разпространители наркомани се отличават с по-висока тревожност, признаци на летаргичност и слаба мотивация, по-често са потиснати и демонстрират ниска увереност в себе си, понижена самооценка и самоуважение. Те са слабо адаптирани към социално-културните норми и правила на обществото и в тях се наблюдава завишеното им отрицание. Допускаме, че доминиращото лично самоопределение при разглежданата група правонарушители е това на наркопотребителя.

1В. Допускаме, че индивидуално ориентираните разпространители наркомани притежават умерен макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия. Те са ориентирани към терминални ценности от рода на свобода, здраве, развитие, материално обезпечение, хедонистичен начин на живот и не възпрепятстваща наркоупотребата работа. Инструменталните им ценности са независимост, чувствителност и непримиримост към недостатъците. За тях би следвало да е характерен и подчертания стремеж към самоуважение. Предполага се, че същите не са склонни да поемат високи рискове и големи нива на отговорности, осъществявайки криминалната си реализация с възможно най-малко съпротивление и най-ниски нива на лична отговорност.

2.А. Предполагаме, че при разпространителите наркомани, категоризирани като наркодилъри психологическата им идентичност, стимулира тяхното ангажиране в престъпни групи. Криминалната им кариера е резултат от целенасочена и осъзната дейност и от тяхното желание за гарантирано получаване на приходи и задоволяване на дефицитни за тях базови чувства на уважение, престиж, власт. Допускаме, че те осигурят наркотичната си употреба и се чувстват защитени в контролирана среда, осигуряваща безпрепятствено разпространение на дрога и минимизиране на рисковете от действията на конкуренцията и правоохранителните органи.

2.Б. Предполагаме, че доминиращата самооценка е на наркоразпространителите, въпреки, че самите те също употребяват наркотични вещества. Допускаме, че личностите от този тип участват системно в престъпни групи и/или криминални сговори. Те би следвало да бъдат спокойни, умерени, енергични, инициативни, с изразени властови стремежи. Вероятно при нужда тази категория наркоразпространители ще бъдат и агресивни. Въпреки това те понякога ще са потиснати, външно ще се стараят да показват увереност и да демонстрират по-висока самооценка, самоуважение, предразположеност към риск, по-ниска склонност към охолан и успешен начин на живот.

2.В. Предполагаме, че разпространителите - наркомани, включени в престъпни групи имат повишен макиавелизъм и умерен нарцисизъм и психопатия. Те са насочени към терминални ценности от типа на материална обезпеченост, наличие на близки и влиятелни приятели, засилено желание за изразяване на почитание и възхищение към тях, висок сексуален нагон и задоволяване на потребности с престижни за тях партньори. Допускаме, че дори да отричат механизмите на установения обществен строй, те желаят да доминират сред околните и в социалната йерархия, посредством реализиране на криминалните си и лични цели чрез наркоразпространението. За тях са характерни инструментални ценности като изпълнителност, търпимост, ефективност в работата, чувствителност, комбиниращи се с добра социална адаптация и когнитивни умения, завишено самолюбие и надменност. Лицата от тази група на наркоразпространители би следвало да са склонни да поемат високи рискове и да развият трайна криминална идентичност и кариера.

3.А. Допускаме, че няма трайно и напълно ангажирани разпространители на наркотични вещества, които да не ги употребяват системно. Предполагаме, че ако те

първоначално не са ги използвали, то постепенно са се въвличали в употребата им заради спецификата на дейността по наркоразпространението.

3.Б. Предполагаме, че при разпространителите на наркотици, които не ги употребяват първоначално, криминалната дейност е следствие от инцидент, рядка и/или единична възможност за значителни и бързи ползи при предоставен случай, в които са били въвлечени поради маргиналният си начин на живот и своите незадоволените материални, личностни потребности и по-ниска самооценка и самоуважение, които се комбинират с по-изразена склонност към риск.

3.В. Допускаме, че разпространителите на наркотици, които не ги потребяват първоначално се отличават с повишен макиавелизъм, нарцисизъм и умерена психопатия. Вероятно те са ориентирани към такива терминални ценности като активен живот и материална обезпеченост. Личността им се характеризира с желание за социална и обществена адаптация, но е невъзможно тя да бъде постиганата по легален път. Те биха следвало да притежават занижени нива на волева активност и лична отговорност, ниска инициатива, невъзможност за поемането на трайни и системни ангажменти, както и да имат трудности в междуличностните отношения.

Представените персонажи на наркоразпространителите разкриват достатъчно подробно тяхната личностно - поведенческа специфика, която се е структурирала под влияние на дефицитите и проблемите в тяхната социализация, особеностите на криминалната им кариера и на тяхното пенитенциарно третиране, в рамките на ефективно търпяните присъди в местата за лишаване от свобода.

V. Методика на емпиричното изследване.

Хипотезите на предстоящото емпирично изследване могат да бъдат верифицирани с помощта на следните психологически методики:

1. Тест за самооценка на емоционалните състояния на Усман и Рикс. Тази методика регистрира психическите състояния на изследваните лица. Тестът за самооценка на емоционалните състояния измерва нивото на тревожност, енергичността, увереността и приповдигнатостта на изследваните лица (Иванов, 1999:34). В този смисъл той диагностира съществени качествени параметри и количествени измерения на психическите състояния, които играят важна роля в процеса на наркоразпространението. Това се дължи на същественото влияние, което те оказват върху мотивите, нагласите, самоуважението, настроенията и конкретните криминални действия на различните категории наркоразпространители.

2. Методика за изследване на ценностните ориентации на Рокич. Визираната методика подпомага установяването на терминалните и инструментални ценности на правонарушителите от проучваната извадка. Рокич смята, че ценностите са специфичен вид устойчиви убеждения, задаващи начина на поведение или следваните цели, които са в съответствие с персоналните нагласи и публичните очаквания (Карагъзов, 1999:132). Рокич диференцира ценностите на терминални и

инструментални. Терминалните ценности, изразяват целите, а инструменталните, характеризират начина на действие на наркоразпространителите, т.е те изпълняват ролята на ценностите – средства (Иванов, 1999:34).

При реализацията на методиката на всеки реципиент, който в конкретния случай ще бъде лишен от свобода, ще се предложат два списъка, съдържащи по 18 ценности. Осъденият правонарушител ще запише в списъците конкретния рангов номер на всяка ценност, както и ще маркира в проценти, степента на нейната реализация в живота му (Иванов, 1999:34). Терминалните ценности на осъдените наркоразпространители показват спецификата на ценностните им ориентации, техните водещи мотиви, които ще се интерпретират в контекста на криминалната им кариера. Инструменталните ценности на изследваните наркоразпространители презентират предпочитания от тях начин на действие, който устойчиво се проявява и кореспондира с мотивацията им, с техните личностни черти и психически състояния.

3. Скала на глобалната самооценка на Розенберг. Тя диагностира глобалната самооценка, самоподценяването, самоуважението.

Според Р. Баумастьр и Б. Бушман самооценката изразява начина, по който човек възприема себе си (Пенева & Стоянова,2011:118) Основното различие между самооценката и самоуважението се състои в това, че самооценката е глобална. Тя е свързана с оценката на представата за себе си, но е и парциална, тъй като изразява оценката на своите качества и успехи в отделни житейски сфери. Самоуважението е винаги глобално и се отнася се за цялостната личност и дейност. Самоуважението предполага сравняване на равнището на личните успехи с тези на другите хора, без да се повлиява от интериоризираните техни оценки за субекта, за разлика от самооценката, която включва интериоризираните социални оценки . По отношение на количественото представяне самооценката може да бъде биполярна и да придобива както положителен, така и отрицателен знак, докато самоуважението се отчита само в позитивна посока (Пенева, Стоянова,2011:119).

Скалата на Розенберг за изследване на глобалната самооценка се състои от 10 твърдения, които се оценяват с помощта на 4 възможни отговора, вариращи от „напълно съгласен“ през „несъгласен“, „съгласен“ до „напълно съгласен“. Всеки осъден за наркоразпространение по време на изследването трябва да избере един от представените отговори и така да изрази степента на своето съгласие с предложените 10 твърдения. След това резултатите се обработват с ключ, в който са включени фактор I самоподценяване и фактор II самоуважение. Общият бал от теста се получава, след като се сумират точките от двата фактора.

4. Кратък въпросник на тъмната триада. Той измерва нивото на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия на изследваните осъдени правонарушители. Макиавелизмът е склонност към повърхностно очарование, повишена готовност за манипулиране на другите, изразена прагматичност, емоционална хладност. Нарцисизмът е готовност за доминиране и превъзходство, подчертано желание за лидерство, нагласа за използване на другите, интензивно желание за самодемонстрация и завоюване на популярност.

Психопатията е тревожност, импулсивност, междуличностен антагонизъм, пренебрежение към социалните норми. Въпросникът съдържа 27 айтема. Всяка от скалите на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия се състои от 9 айтема. Ключът за обработката на скалите от въпросника на тъмната триада включва както отчитане на директни айтеми, така и изчисляване на обратни айтеми при обработката на данните по скалите нарцисизъм и психопатия. Максималното количество балове по всяка от трите скали на въпросника на тъмната триада е 45 бала, а минималното количество е равно на 9 бала.

5. Готовност за риск на Шуберт.

Методиката за диагностика на степента на готовност към риск (въпросник на Шуберт) показва нагласите на осъдения за наркоразпространение да рискува и да перцептира и осмисля своите рискови действия като е необходими и целесъобразени.

За провеждане на процедурата с въпросника на Шуберт се използва следната инструкция: Оценете готовността си да извършите действията, за които сте помолени. Когато отговаряте на всеки от 25-те въпроса, поставете съответната оценка съгласно следната схема:

2 точки – напълно съгласен, пълно „да“;

1 точка – повече „да“, отколкото „не“;

0 точки – нито „да“, нито „не“, нещо средно;

-1 точка – повече „не“ отколкото „да“;

-2 точки – пълно „не“.(<https://hrmanager.bg/test-metodika-za-diagnostika-na-gotovnostta-za-risk/>)

След като лишеният от свобода отговори на въпросите, предвидени във въпросника на Шуберт, се пристъпва към изчисляване на общата сума на точките в съответствие с инструкцията за оценяване.

Положителните отговори на въпросите показват склонността на конкретния осъден - наркоразпространител към риск в опасни ситуации. Стойностите на теста са в диапазона от -50 до +50 точки. Ако изследваният правонарушител, който е ангажиран с наркоразпространение получи по-малко от -30 точки, то той е твърде внимателен към поемането на риск. От -10 до +10 точки е резултата на осъдените със средна склонност към риск. Над +20 точки е резултатът на търпящите присъди наркоразпространители, които са предразположени към риск.

6. Полустандартизирано интервю се състои от 15 въпроса с маркирани отговори, които да облекчат провеждането му от интервюиращия психолог и маркирането на получените резултати. Пет от въпросите в интервюто са свързани с получаването на данни за семейното положение, трудовата ангажираност, етническата принадлежност и образователния ценз на правонарушителите. Седем от въпросите на

полустандартизираното интервю са свързани с наркоразпространението и потреблението и присъстват в съдържанието на изследователските ни хипотези.

VI. Заключение.

В резултат на направения задълбочен анализ маркирахме концептуалните и методически аспекти при изследването на наркоразпространителите и хипотетично структурирахме техния психологически профил.

Поставените, в началото на изложението, три изследователски задачи бяха изпълнени. Направихме интерпретация на съществуващите основни, специализирани публикации, обуславящи социално - демографския профил, престъпната кариера и криминалната дейност на наркоразпространителите. Потвърди се и тезата, че те имат важна модерираща роля при структурирането на личностно - психологическата специфика на наркоразпространителите. Успяхме да селектираме методическа батарея за емпирична верификация на изследователските хипотези, която се състои от :

1. Тест за самооценка на емоционалните състояния на Усман и Рикс.
2. Методика за изследване на ценностите на Рокич.
3. Скала на глобалната самооценка на Розенберг.
4. Кратък въпросник на тъмната триада на Паулус и Уйлямс.
5. Методика за диагностика на готовността към риск на Шуберт.
6. Полустандартизирано интервю.

Потвърждение получи и базовата изследователска хипотеза, че анализът на социално - демографския профил, на престъпната кариера и на криминалната дейност на наркоразпространителите осигурява ценен емпиричен материал за формулиране на изследователските хипотези относно техните емоционални състояния, ценностни ориентации, самооценка, личностни черти и готовност за рисково поведение.

Библиография

Peneva, I., & Stoyanova, S. (2011). Adaption of the scale of M. Rosenberg for examination of the global personality self-esteem. In G. Gercheva-Nestorova (Ed.), Applied psychology and social practice (Vol. 2, pp. 117-128). Varna, Bulgaria: Varna Free University.

Achkova, M. (2001). Applied psychology in medicine and health care. S. "KOTI EOOD"

Donchev, P. (2006). Guide to Forensic Psychiatry. S. "Dr. Ivan Bogorov"

Ivanov, Iv. (1999). Methods for studying the needs, motives and value orientations. Series "Selected methods for pedagogical and psychological diagnostics" Shumen. "Axios".

Karagiozov, Iv. (1999). Psychological diagnosis of abnormalities in the development and behavior of the child and adolescent. Blagoevgrad "Neofit Rilski"

Kitanov, K., Yotov, Kr. (1999). Drug crime - distribution and counteraction. S. "NICC of the Ministry of Interior"

Kitanov, K. (2008). Organized crime. S. "NICC of the Ministry of Interior"

Madjarov, E. (2017). Personality and psychological characteristics of the participants in organized criminal groups. Lecture. Unpublished manuscript. S. "AMVR", 1-33.

Madzharov, E., Andonova-Tsvetanova, Y. (2020). Research on individuals, members of the organized crime groups with the Dark Triad Questionnaire. Psychological Research, volume 23, Number 3, 203 -214.

Mancheva, R. (2012). Psychology of deviant behavior. Blagoevgrad. "Neophyte Rilski"

Stankov, B. (2003). Criminology. types of crime. Varna. VFU Chernorizets Hrabar

Stankov, B. (2006). Psychology of crime. S. "Albatross"

Hadjiiski, M. (2014). Theory and practice of psychological counseling. Veliko Tarnovo. "Faber"

Andrews, Bonta (2010). The psychology of criminal conduct, Fifth Edition, Elsevier Inc,

Bartone, T., Hystad, S., Eid, J., Labery, C. (2011). Psychological Hardiness Predicts Admission into Norwegian military Officer Schools, Military Psychology, Taylor & Francis Group, pages 381 – 389.

Methodology for diagnostics of risk readiness, <https://hrmanager.bg/>

Highland, R., Dabney, A. (2009). Using Adlerian theory to shed light on drug dealers motivation., pages 109 – 138, Applied Psychology in Criminal Justice

Rascann, R. (2007). The personality profile of the drug addict, European journal of psychology, ISSN Online : 1841-0413

Werse, V., Bernard, C. (2016). Friendly Business : International views on social supply, self-supply and small-scale drug dealing. Springer VS, ISBN 978-3-658-10328-6, Library of Congress Control Number: 2016940350